

4630

Plano by Presidente
 della R. Accademia di Geografi
 di Firenze

Firenze 12 Maggio 1871

Il Sotto Segretario, volente d'uso poter intervenire
 all'adunanza del giorno 11 del corrente, per gli impegni ad
 assistere ad altre Commissioni, intrinseche o alieni della
 facoltà concorrente, della R. Accademia di Geografia, e
 delega a rappresentarlo l'Accademico Signore
 Cav. Niccolò Brusconi

Profta dell' Accademia per rappresentare alla R. U.
 Milano: L'Accademia ha per parte vostra l'onore
 del titolo Brusconi